

ANÁLISE SWOT FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA TOMADA DE DECISÕES GERENCIAIS

[Administração, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

SWOT ANALYSIS: A STRATEGIC TOOL IN MANAGERIAL DECISION-MAKING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10198364

Fernando Gomes da Silva¹

Diara Andréia Tiecher Colle²

RESUMO

A administração gerencial é fundamental para o processo de tomada de decisão nas organizações, pois se baseia em dados concretos e em análises objetivas para determinar a melhor estratégia a ser adotada. O estudo tem como objetivo examinar o uso da ferramenta análise SWOT na administração gerencial, na empresa do ramo do agronegócio que podem auxiliar a identificar suas forças e fraquezas, avaliar as oportunidades e ameaças do mercado e desenvolver planos de ação para alcançar seus objetivos. A metodologia adotada é uma pesquisa descritiva quanto aos objetivos, estudo de caso de natureza qualitativa, realizada em uma empresa do ramo do agronegócio, com ênfase na administração gerencial permitindo que as organizações otimizem seus recursos, melhorem a produtividade e maximizem seus resultados. Os resultados

visam a importância da utilização da análise SWOT para corrigir falhas nos setores produtivos, bem como melhoria no desempenho, obtenção de dados confiáveis, sem perder o fluxo dos processos. A análise SWOT representa uma ferramenta importante para acompanhamento das estratégias e também ótima técnica de avaliação de mercado, utilizada nos setores da empresa do agronegócio de maneira frequente promovendo o desempenho geral da organização.

Palavras-chave: Administração gerencial, tomada de decisão, análise SWOT.

ABSTRACT

Managerial administration is crucial for the decision-making process in organizations, as it relies on concrete data and objective analyses to determine the best strategy to be adopted. This study aims to examine the use of the SWOT analysis tool in managerial administration within the agribusiness sector, which can assist in identifying strengths and weaknesses, evaluating market opportunities and threats, and developing action plans to achieve its objectives. The adopted methodology is descriptive research in terms of objectives, a qualitative case study conducted in an agribusiness company, with an emphasis on managerial administration, enabling organizations to optimize their resources, improve productivity, and maximize their results. The results highlight the importance of using SWOT analysis to address shortcomings in production sectors, as well as improving performance, obtaining reliable data without disrupting workflow. SWOT analysis represents an essential tool for tracking strategies and is also an excellent market evaluation technique frequently used in agribusiness companies, promoting overall organizational performance.

Key words: managerial administration, decision-making, SWOT analysis.

INTRODUÇÃO

A tomada de decisão é uma atividade crucial para o sucesso de qualquer organização. Conforme Madruga (2014), o processo de tomada de decisão envolve a identificação de alternativas, a análise de informações relevantes, a avaliação de riscos e benefícios e a seleção da melhor opção. A administração gerencial desempenha um papel fundamental nesse processo, uma vez que é responsável por gerenciar e coordenar as atividades de uma organização (Silva, 2019). Padoveze (2004) verificou que a administração gerencial é o conjunto de atividades que visa planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de uma organização para alcançar seus objetivos. A tomada de decisão é um componente essencial da administração gerencial, pois os gerentes precisam tomar decisões constantemente sobre questões relacionadas a finanças, recursos humanos, produção, marketing e outras áreas (Drucker, 1992 e Angeloni, 2003).

De acordo com Miranda (1999) as organizações necessitam antes de qualquer tomada de decisão, levantar e avaliar o máximo de informações possíveis. A informação estratégica pode estar inter-relacionada aos clientes, concorrentes, fornecedores, mercado, políticas econômicas, questões sindicais, legais, socioeconômicas e/ou tecnológicas imprimindo complexidade ao processo decisório.

A escolha do tema desta pesquisa se justifica pela importância da administração gerencial para o processo de tomada de decisão. A falta de habilidades gerenciais pode levar a decisões equivocadas, que têm um impacto negativo na organização. Por outro lado, uma administração gerencial eficiente pode levar a decisões acertadas, que trazem benefícios para toda a organização (Bazzotti e Garcia *et al*, 2006).

O objetivo desta pesquisa é verificar a importância da utilização da análise SWOT no setor operacional e administrativo de uma empresa que atua no ramo do agronegócio para verificar o impacto ocasionado na tomada de decisão, identificar os pontos fortes e os pontos fracos, e examinar as oportunidades e ameaças, destacando a importância de ferramentas de gestão em conjunto com a análise SWOT.

Para alcançar esses objetivos, será realizada uma revisão bibliográfica existente sobre o tema e um estudo de caso será apresentado e analisado. Além disso, serão conduzidas entrevistas com profissionais do setor agroindustrial, a fim de obter insights valiosos sobre a implementação da análise SWOT na prática. A combinação dessas abordagens teóricas e práticas proporcionará uma visão abrangente e aprofundada sobre a relevância e eficácia dessa ferramenta estratégica na administração gerencial de empresas do ramo do agronegócio.

METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como descritiva, quanto aos objetivos, estudo de caso, de natureza qualitativa, realizada em uma empresa do ramo do agronegócio, localizada no perímetro urbano no bairro industrial em Sorriso-MT, a fim de identificar as características da organização pesquisada.

A empresa pesquisa é filial de uma cooperativa do ramo agroindustrial, está situada na cidade de Sorriso no estado do Mato Grosso. Conforme informações publicadas no *site* da empresa, ela foi constituída em 1963, desde então, ela cresceu significativamente, transformando-se numa empresa de atuação diversificada e abrangente. Possui em torno de trezentos colaboradores ativos nos diversos setores da empresa. Através de uma estratégia focada em agregar valor à produção dos cooperados, a cooperativa expandiu-se muito além de suas operações originais.

A empresa é amplamente envolvida na produção, industrialização e comercialização de uma variedade de produtos agrícolas, bem como proteína animal. A empresa investe fortemente em tecnologia e práticas sustentáveis, buscando sempre aprimorar a qualidade e a eficiência de sua produção.

Para a realização da análise dos resultados foi aplicado um questionário contendo 13 questões que teve como objetivo verificar a utilização da matriz análise SWOT bem como a possibilidade da utilização

de outras ferramentas de gestão. Objetivando também demonstrar a importância da utilização da análise SWOT no setor operacional e administrativo da empresa do ramo agroindustrial, bem como o impacto ocasionado na tomada de decisão. Identificar os pontos fortes e os pontos fracos nos setores de operação e administrativo, examinando as oportunidades e ameaças, destacando a importância de ferramenta de gestão.

A gestão da empresa pesquisada é realizada por um sistema de governança cooperativa, onde os membros têm voz ativa nas decisões estratégicas da empresa. Isso assegura que as operações da cooperativa estejam alinhadas com os interesses de seus cooperados. A empresa é um exemplo de cooperativa que equilibra o crescimento econômico com a responsabilidade social e ambiental.

O questionário composto por 11 questões objetivas e 2 descritivas, foi disposto no *Google Forms* e enviados para os quatro gerentes, do setor administrativo, engenharia e projetos, departamento veterinário, agrônomo e TI da empresa pesquisada.

Quanto a abordagem é qualitativa, Denzin e Lincoln (2000) enfatiza que a pesquisa qualitativa se caracteriza como abordagem naturalista e interpretativa, que atua em diversas áreas de interesse. Nesse método, os pesquisadores examinam os fenômenos em seus ambientes naturais e buscam compreender sua significação por meio da interpretação e atribuídos pelas pessoas a esses fenômenos.

Este estudo de caso concentrou-se em uma empresa do setor de agronegócios, que foi escolhida por atender aos critérios da pesquisa, ou seja que utilizasse em algum dos setores da empresa a matriz análise SWOT. De acordo com Yin (2003), um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e seu contexto não são nitidamente delineados. O pesquisador realiza uma análise

minuciosa das várias etapas do estudo de caso, abrangendo a definição do problema de pesquisa, a seleção dos casos a serem estudados, a coleta e análise de dados, bem como a elaboração do relatório final.

DESENVOLVIMENTO

Neste segmento da pesquisa, após uma exploração detalhada das ferramentas de gestão, enfatizam-se os seguintes aspectos: utilização da ferramenta análise Swot no setor em que trabalha, a importância da análise SWOT em uma empresa no ramo agroindustrial, identificar os pontos fortes e os pontos fracos na empresa pesquisada; examinar as oportunidades e ameaças nos setores da organização; e ferramenta de gestão no processo de tomada de decisão.

IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO

As ferramentas de gestão são de grande importância para as empresas dos mais diversos segmentos, incluindo o agroindustrial. Esta análise é particularmente importante nesse ramo devido à complexidade do setor agroindustrial e aos variados fatores externos que podem afetar tanto a produção quanto o mercado. Além disso, a análise estratégica, como a análise SWOT, oferece às empresas do setor agroindustrial uma visão mais clara das oportunidades e ameaças específicas desse mercado altamente dinâmico, permitindo que elas se adaptem de forma mais eficaz às mudanças e maximizem seu desempenho. Em relação a utilização da análise SWOT no setor em que os respondentes trabalham os dados obtidos estão representados na figura 1.

Figura 1 – Utilização da ferramenta análise SWOT no setor que gerencia

Fonte: O autor, 2023

Observa-se na figura 1, que 66,7% dos pesquisados utilizam a ferramenta análise Swot. Sendo que 33,3% dos pesquisados não utilizam a ferramenta análise SWOT. Segundo Carvalho e Longo (2002), a análise SWOT é uma ferramenta muito utilizada para a tomada de decisão. Ela consiste em uma análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma organização, a fim de identificar os fatores internos e externos que podem influenciar o sucesso de um projeto ou empreendimento. A análise SWOT pode ser aplicada em diferentes áreas da empresa, como marketing, finanças e operações. Quanto a importância da utilização de ferramentas de gestão dentro da empresa no setor em que trabalham, os dados obtidos estão representando na figura 2.

Figura 2 – Importância da utilização de ferramentas de gestão da empresa

Fonte: O autor, 2023

Ao questionar os pesquisados sobre a importância das ferramentas de gestão, conforme figura 2, todos consideram importante. A complexidade dos negócios atualmente exige que as decisões sejam tomadas com base em informações mais precisas e completas. Neste sentido, as ferramentas de apoio à tomada de decisão têm um papel fundamental (Coltro; Pazzini, 2016). Santos (2019), verificou que existem aspectos no ramo estudado que devem ser observados no sentido de aprimorar o seu desempenho.

Os resultados da pesquisa demonstram a importância da utilização da matriz análise SWOT, no que se refere ao planejamento ágil, é ideal para identificar e corrigir todos os gargalos e melhorar o desempenho na entrega dos projetos. É possível coletar informações e elas estão dispostas de maneira clara e analítica, de modo a avaliar os dados de maneira mais assertiva. Outro achado da pesquisa é quanto a importância da análise SWOT para tomada de decisão. Consideram como uma ferramenta de gestão que auxilia na obtenção de pontos fracos, para que sejam melhorados e pontos fortes, para que sejam mantidos e aprimorados. As decisões são tomadas com base em informações e as ferramentas de gestão servem para garantir que as informações sejam confiáveis e não se percam no fluxo dos processos. Segundo De Alencar *et al* (2019), a organização de uma agroindústria, juntamente com os setores devem ser voltadas a atender a demanda do mercado e para isso o uso de ferramentas é fundamental como a análise de SWOT pode auxiliar no desenvolvimento e crescimento.

A FREQUENCIA E IMPORTANCIA DA APLICAÇÃO DA ANÁLISE SWOT

A aplicação da análise SWOT é vital no contexto empresarial, pois ela capacita as organizações a obter uma visão holística e clara de suas competências internas e do ambiente externo em que operam. Ao utilizar a análise SWOT, as empresas podem formular planos estratégicos mais informados e resilientes, direcionando recursos de maneira eficiente e preparando-se contra possíveis contratemplos, o que é essencial para a sustentabilidade e crescimento a longo prazo (Lima, 2016).

A figura 3, representa frequência que os entrevistados realizam a aplicação da análise SWOT no setor que trabalham. Ao analisar a frequência dessa aplicação, podemos obter insights valiosos sobre como as empresas estão incorporando a análise SWOT em suas práticas de tomada de decisão e planejamento estratégico dentro do setor em questão.

Essa informação pode ser fundamental para entender o nível de conscientização e eficácia das estratégias de gestão adotadas pelas organizações desse setor específico. Além disso, auxilia na identificação de áreas de melhoria, promovendo a tomada de decisões mais informadas.

Figura 3 – Frequência de aplicação da análise SWOT no setor

Fonte: O autor, 2023

De acordo com a figura 3, a porcentagem de 33,3% dos entrevistados enfatiza que no setor em que trabalham a frequência de aplicação da ferramenta análise SWOT é muito frequente, da mesma forma 33,3% dos entrevistados afirmam que não aplicam. Dos pesquisados 16,7% realizam a aplicação da análise SWOT de maneira ocasional e 16,7% aplicam com muita frequência.

Figura 4 – A importância da aplicação da análise SWOT

Fonte: O autor, 2023

Observa-se na figura 4 a importância da aplicação da ferramenta SWOT nos setores pesquisados. De acordo com os dados, 66,7% dos entrevistados consideram importante como um todo, em seguida 16,7% acreditam que é importante e 16,7% consideram moderado a importância da ferramenta SWOT nas empresas.

De acordo com Carvalho e Paladini (2015), a análise SWOT destaca-se como um recurso amplamente empregado no processo decisório, com o objetivo de discernir os elementos que podem afetar positiva ou negativamente a viabilidade e êxito de um projeto ou negócio.

O IMPACTO DA ANÁLISE SWOT NA TOMADA DE DECISÃO

Aplicar a análise SWOT corretamente pode desbloquear potenciais inexplorados e proteger contra vulnerabilidades inesperadas. Assim, a análise SWOT é uma representação do compromisso contínuo de uma empresa com a autoavaliação e o aprimoramento estratégico, servindo como uma ferramenta vital para adaptar-se e prosperar em mercados cada vez mais competitivos e voláteis. Observa-se os dados da pesquisa em que a ferramenta SWOT tem um objetivo segmentado para atribuir relevância significativa conforme demonstra a figura 5.

Figura 5 – Representação da análise SWOT para empresa

Fonte: O autor, 2023

Verifica-se na figura 5, que 33,3% dos pesquisados mencionam que a análise SWOT representa um sistema de gerenciamento de tarefas para os seus setores, 33,3%, consideram como uma técnica de avaliação de mercado e 33,3% consideram como uma ferramenta de análise de estratégia. Por fim 16,7% dos pesquisados consideram a análise SWOT como um sistema de gestão financeira.

Segundo um estudo de Moura e Azevedo (2023), a matriz SWOT pode agregar benefícios significativos às empresas, tornando-as mais competitivas. Eles argumentam que as organizações só se manterão no mercado e alcançarão crescimento se estiverem aptas a se adaptar rapidamente às diferentes características de um ambiente dinâmico, que muda constantemente. Portanto, a utilização da matriz SWOT nas organizações permite suporte para minimizar incertezas e ameaças internas e externas, possibilitando um crescimento sustentável de forma contínua.

A figura 6, tem como vista a capacitação da ferramenta SWOT pode impactar a eficiência da tomada de decisão gerencial, demonstrando que investir na formação e treinamento adequados da equipe pode resultar em análises mais precisas e decisões mais informadas. Além disso, a habilidade de interpretar os resultados da análise SWOT de forma estratégica é essencial para o sucesso a longo prazo da organização.

Figura 6 – A capacitação em Análise SWOT impacta na eficácia da tomada de decisão gerencial

Fonte: O autor, 2023

Verifica-se na figura 6, que 83,3% dos pesquisados consideram que a capacitação em análise SWOT tem impacto na eficácia na tomada de decisão gerencial, no sentido que permanecem melhorando a compreensão dos desafios e oportunidades e 33,3% dos entrevistados observam que a capacitação em análise SWOT impacta na eficiência da tomada de decisão gerencial, influenciando os gerentes na seleção de fornecedores.

É importante que todos os membros tenham acesso às informações necessárias para tomar uma decisão precisa. Além disso, é preciso estabelecer critérios claros para avaliar as alternativas e selecionar a melhor opção. Uma das desvantagens dos modelos de tomada de decisão em grupo é a possibilidade de que alguns membros tenham mais influência do que outros. Em um grupo com hierarquias ou poder desigual, pode ser difícil garantir que todos tenham voz igual. Por isso, é importante que o líder ou facilitador do grupo seja imparcial e garanta que cada membro seja ouvido (Leoneti e Ziotti, 2019).

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES E OS PONTOS FRACOS

Segundo Abrucio (1997), a identificação dos pontos fortes e fracos existente nos setores da empresa pesquisada, é uma etapa importante para compreender seu desempenho e identificar pontos estratégicos que precisam ser melhorados. Esse processo envolve uma análise dos diversos aspectos internos da organização, desde a competência e eficácia de sua força de trabalho até a robustez de suas estruturas operacionais e financeiras. A análise profunda e objetiva desses pontos fortes e fracos não

só proporciona uma visão clara do desempenho atual da empresa, como também destaca oportunidades valiosas para melhorias e inovação, pavimentando o caminho para estratégias proativas que fortaleçam sua presença de mercado e assegurem um futuro próspero.

A figura 7 demonstra os pontos fortes existentes nos setores da empresa, em que os gerentes foram questionados.

Figura 7 – Identificação dos pontos fortes nos setores que trabalham

Fonte: O autor, 2023

Observa-se na figura 7, que dos entrevistados 33,3% consideram que os pontos fortes do seu setor estão nas melhores fontes de receita e 33,3% consideram que o desempenho geral do setor é considerado o ponto forte. Em seguida 16,7% dos pesquisados consideram que o ponto forte do setor está na qualidade superior do produto, e com 16,7% menciona que o atendimento ao cliente é o ponto forte do seu setor. Apenas um respondente da pesquisa não evidenciou nenhuma das opções apontadas como alternativa de ponto forte no setor em que atua.

A análise SWOT, como observado por Medeiros *et al.* (2010), serve como uma ferramenta estratégica essencial, ofertando aos gestores uma visão cristalina dos fatores cruciais que influenciam a organização. Ela permite uma avaliação criteriosa das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, delineando um panorama que abarca tanto elementos controláveis internamente quanto variáveis externas incontroláveis. Através dessa análise, os gestores podem não apenas consolidar e

capitalizar as competências centrais da organização, mas também identificar e corrigir as vulnerabilidades. Em seguida, representando a figura 8, identificando os pontos fracos e fortes dos setores estratégicos.

Figura 8 – Identificação dos pontos fracos nos setores que trabalham

Fonte: O autor, 2023

Verifica-se na figura 8, os resultados obtidos para a identificação dos pontos fracos existentes dentro dos setores de funcionamento da organização. Nenhum respondente indicou qualidade inferior do produto como ponto fraco. A menor qualidade da propriedade intelectual foi apontada por 16,66% dos respondentes da pesquisa como ponto fraco do setor em que trabalha, também 16,66% responderam como ponto fraco as perdas constantes de receita e 16,66% enfatizam que não tem conhecimento de qual setor utiliza o método. Dos pesquisados 33,3% apontaram como mau atendimento ao cliente, o ponto fraco do setor. A cultura organizacional da empresa pesquisada foi indicada por 50% dos respondentes da pesquisa como sendo o ponto fraco do setor em que exerce seu trabalho.

De acordo com Banzato *et al.* (2012), após a compilação das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é essencial realizar uma análise estratégica do empreendimento, cruzando essas variáveis entre si. O objetivo é desenvolver medidas que reduzam as fraquezas e ameaças enquanto potencializam as oportunidades disponíveis. Para Gürel (2017),

fraquezas apontam para circunstâncias onde as competências presentes se mostram inferiores em relação àquelas dos concorrentes.

Ainda Gürel (2017), enfatiza que a fraqueza é indicativa de que determinadas áreas ou atividades são menos eficazes e menos eficientes quando comparadas com as dos concorrentes, impactando de forma prejudicial o desempenho e colocando a empresa em uma posição de desvantagem competitiva. É importante destacar que tal fraqueza restringe a habilidade da empresa de reagir adequadamente a desafios ou oportunidades emergentes do ambiente externo, ao viés de buscar novas experiências no mercado. Portanto, é vital que a organização promova a inovação e esteja atenta às tendências do setor.

DESCRIÇÃO DAS OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

A análise das oportunidades e ameaças nos setores da organização no qual foi aplicado a pesquisa é um processo estratégico que envolve a avaliação cuidadosa do ambiente externo e interno em que a empresa opera. Essa análise ajuda as organizações a antecipar tendências, tomar decisões informadas e se adaptar às mudanças de maneira eficaz.

A seguir na figura 9 estão mencionadas as oportunidades existentes em cada setor.

Figura 9 – Identificação das oportunidades nos setores

Fonte: O autor, 2023

Observa-se na figura 9, que as oportunidades podem surgir de várias fontes, 33,33% dos pesquisados definem como uma oportunidade os dados demográficos do cliente, em seguida também com 33,33% os entrevistados apontam a economia de mercado como oportunidade. 16,7% dos pesquisados consideram as mudanças políticas como oportunidade, seguindo 16,7% consideram o relacionamento com distribuidores uma oportunidade e 16,7% não sabe informar se o setor utiliza o método. Identificar e utilizar as oportunidades existentes em cada setor da empresa pode permitir que a organização cresça e se destaque no mercado competitivo.

Segundo Peixoto (2004) as oportunidades são elementos ambientais que podem ser previstos para o futuro e, se ocorrerem, beneficiarão as atividades da empresa. Essas oportunidades podem até ser exploradas a partir das fraquezas dos concorrentes. Por outro lado, Comino e Ferretti (2016) destacam que as ameaças são fatores ambientais que também podem ser previstos para o futuro e, se ocorrerem, terão um impacto negativo nas atividades da empresa.

Com o intuito de identificar as ameaças existente nos setores da organização, por meio da análise SWOT, a figura 10 demonstra as respostas da pesquisa.

Figura 10 – Identificação das ameaças nos setores

Fonte: O autor, 2023

De acordo com os dados apresentados na figura 10, verifica-se que 50% dos pesquisados apontaram que as ameaças estão nos dados demográficos do cliente. Por outro lado, 33,3% responderam que as mudanças políticas são consideradas uma ameaça para o setor. Já 16,66% dos pesquisados enfatizam que as tendências atuais do mercado são consideradas ameaças para o setor e 16.66% dos pesquisados não sabe informar se o setor utiliza o método. Uma análise sólida de ameaças colabora para que as organizações se preparem adequadamente para implementarem estratégias de mitigação de riscos.

Martins (2007), destaca-se que as ameaças são elementos negativos associados ao produto ou serviço de uma empresa em relação ao seu mercado alvo. Esses fatores, que estão além do controle da empresa, são cruciais para o planejamento estratégico.

FERRAMENTA DE GESTÃO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

A análise SWOT tem como uma das principais ferramenta para proporcionar melhoraria nos processos e reduzir erros para melhor gestão. Dias (2022) destaca ao implementar a análise SWOT como uma ferramenta de melhoria de processos, é importante ser honesto e abrangente na avaliação, envolver as partes interessadas, e estar disposto a fazer as mudanças necessárias, usando os resultados para informar a tomada de decisão e a estratégia organizacional.

A figura 11 apresenta as ferramentas utilizadas nos setores da empresa pesquisada, além da análise SWOT.

Figura 11 – Ferramentas utilizadas nos setores

Fonte: O autor, 2023

Verifica-se na figura 11, que 66,66% dos pesquisados utilizam a ferramenta 5W2H em conjunto com a análise Swot nos setores em que gerenciam, em seguida 33,33% dos pesquisados utilizam também a ferramenta PDCA. Já 16,66% dos pesquisados utilizam a ferramenta plano de negócio, em seguida 16,66% dos pesquisados utilizam a ferramenta Seis Sigma e 16,66% dos pesquisados utilizam a ferramenta análise de *ISHIKAWA*.

Para De Meneses e Da Luz Macieira (2021), é relevante identificar e compreender as atividades-chave que originam ou têm o potencial para gerar tensões no contexto de um projeto é fundamental para sugerir ações preventivas ou corretivas. Essas ações têm como objetivo não apenas mitigar conflitos já existentes, mas também aliviar possíveis pressões futuras, reduzindo assim os impactos desfavoráveis de certas práticas em andamento, utilizando ferramentas de gestão para tomadas de decisões.

Segundo Ferreira (1989), manter a competitividade no dinâmico ambiente industrial de hoje, é imperativo que as empresas adotem uma abordagem sistemática de diagnóstico para explorar e definir estratégias de posicionamento de mercado. Isso vai além de realizar análises abrangentes; exige uma avaliação cuidadosa de cada fase do processo produtivo, reconhecendo que cada etapa, contribui de forma significativa para o êxito global do empreendimento.

Além disso, é crucial que as empresas estejam abertas à inovação e à adaptação, pois a capacidade de responder rapidamente às mudanças do

mercado pode ser um diferencial competitivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste estudo foi aprofundar a compreensão da análise SWOT como instrumento analítico, explorando os benefícios significativos que pode oferecer às organizações como um todo.

O estudo teve como objetivo verificar a importância da análise SWOT nos setores operacionais e administrativos na empresa do ramo do agronegócio para verificar o impacto ocasionado na tomada de decisão, identificar os pontos fortes e os pontos fracos, e examinar as oportunidades e ameaças, destacando a importância de ferramentas de gestão em conjunto com a análise SWOT. Realizou-se uma pesquisa descritiva quanto aos objetivos, do tipo estudo de caso, de natureza qualitativa. O público-alvo da pesquisa foram gerentes da empresa do ramo agroindustrial que teve intuito de avaliar a análise SWOT nos setores em que gerenciam da empresa pesquisada.

A empresa pesquisada é filial de uma cooperativa do ramo agroindustrial, está situada na cidade de Sorriso no estado do Mato Grosso. Conforme informações publicadas no *site* da empresa, ela foi constituída em 1963. Cresceu significativamente, transformando-se numa empresa de atuação diversificada e abrangente.

A capacitação em análise SWOT tem impacto na eficácia na tomada de decisão gerencial, no sentido de melhorar a compreensão dos desafios e oportunidades representando e influenciando os gerentes na seleção de fornecedores.

Os pontos fortes estão nas melhores fontes de receita, na qualidade superior do produto, bem como, no atendimento ao cliente. Já os pontos fracos, estão na menor qualidade da propriedade intelectual, as perdas constantes de receita, mau atendimento ao cliente e a cultura organizacional da empresa.

As oportunidades podem surgir de várias fontes, como uma oportunidade os dados demográficos do cliente, a economia de mercado, as mudanças políticas, relacionamento com distribuidores. Tendo também como ameaça, os dados demográficos do cliente, as mudanças políticas as tendências atuais do mercado são consideradas ameaças.

A complexidade dos negócios atualmente exige que as decisões sejam tomadas com base em informações mais precisas e completas, sendo assim, considerada uma ferramenta de muita importância.

Conclui-se que o estudo contribuiu para a identificação e caracterização da análise SWOT no agronegócio que fizeram parte da pesquisa, identificando que a empresa pesquisada tem princípios de utilização da ferramenta SWOT.

Portanto, destaca-se que o problema investigado foi adequadamente abordado e os objetivos propostos foram atingidos. Entretanto, o estudo possui suas restrições, tendo sido conduzido em uma única localidade e aplicado a um conjunto específico de colaboradores da empresa no ramo agroindustrial que concordaram em participar da pesquisa. Para uma avaliação comparativa dos resultados obtidos, recomenda-se a realização de pesquisas futuras em diferentes empresas do município, empregando a mesma metodologia de pesquisa.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, F. L. **O impacto do modelo gerencial na administração pública**: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. 1997. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/AFNQU>> Acesso em: 03 abr. 2023

ANGELONI, M. T. **Elementos intervenientes na tomada de decisões**. Ciência da Informação, Brasília, v. 32, n. 1, p.17-22, 2003.

BANZATO, B. M *et al.* Análise ambiental de unidades de conservação através dos métodos SWOT e GUT: O caso do Parque Estadual Restinga de Bertiooga. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**, v. 6, n. 1, p. 38-49, jan./dez., 2012.

BAZZOTTI, C.; GARCIA, E. **A importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para tomada de decisões.** Ciências Sociais Aplicadas em Revista, v. 6, n. 11, 2006.

CARVALHO, E. L. de; LONGO, R. M. J. **Informação orgânica:** recurso estratégico para tomada de decisão pelos membros do Conselho de Administração da UEL. *Informação & Informação*; v. 7, n. 2 (2002); 113-133, v. 24, n. 2, p. 133-113, 2002.

CARVALHO, M. M.; PALADINI, E.P. (Org.) *Gestão da Qualidade: Teoria e Casos.* Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006, 376 p. PEREIRA, L. C. B. SPINK, P. K. **Reforma do Estado e administração pública gerencial.** Editora FGV, 2015. Disponível em: ([PDF](#)) [Gestão da Qualidade: Teoria e Casos. \(researchgate.net\)](#). Acesso em: 09 nov. 2023.

CASTRO, A. M. D. A. **Administração gerencial: a nova configuração da gestão da educação na América Latina.** *Revista brasileira de política e administração da educação*, v. 24, n. 3, 2008.

COLTRO, A; PAZZINI, E. S. **O papel do planejamento estratégico em uma organização.** *Caderno Profissional da Administração*, Piracicaba, v.6, n.2, p. 136156, 2016.

COMINO, E.; FERRETTI, V. (2016). **Indicators-based spatial SWOT analysis:** Supporting the strategic planning and management of complex territorial systems. *Ecological Indicators*, 60: 1104-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.09.003>. Acesso em: 09 nov. 2023.

DE ALENCAR, R. F. *et al.* Análise de Swot aplicada a uma empresa artesanal de laticínios no município de Cajazeiras-PB. **Revista Brasileira**

de Gestão Ambiental (Pombal-PB-Brasil) v, v. 13, n. 4, p. 58-64, 2019.

DE CASTRO, P. D. V.; JUNIOR, E. R. INTUIÇÃO DE A À Z: o processo de tomada de decisão intuitivo. **Revista de Administração Unimep**, v. 19, n. 7, p. 49-73, 2022.

DE MENESES, L. F.; DA LUZ MACIEIRA, M. L. **Análise swot como ferramenta de gestão para o projeto geoparque cariri paraibano**. OKARA: Geografia em Debate, v. 15, n. 2, 2021.

DENZIN, N. K., & LINCOLN, Y. S. (2000). **Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research**. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), **Handbook of Qualitative Research** (2nd ed., pp. 1-28). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

DIAS, C. S. **A administração baseada em evidências ou evidence-based management é um procedimento que aumenta a qualidade do processo de tomada de decisões?** uma revisão sistemática de literatura. 2022.

FERREIRA, V. C. P. **Administração Pública Gerencial. Administração Pública Contemporânea: política, democracia e gestão**, p. 35, 1989.

GÜREL, E. Swot analysis: a theoretical review. **The Journal of International Social Research**. Volume: 10 Issue: 51. August 2017. Disponível em: < (PDF) SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW (researchgate.net) > Acesso em: 27, set, 2023.

LEONETI, A. B; ZIOTTI, V. C. Modeling the conflict within group decision making: a comparison between methods that require and do not require the use of preference aggregation techniques. In: MORALIS, D. C. et al (Eds). **Group decision and negotiation: behavior, models, and support: 19th International Conference, GDN 2019**.

LIMA, L. C. **A relação entre o ambiente institucional, a gestão de recursos humanos e os resultados organizacionais.** Tese (Doutora em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

MADRUGA, S. R. **Estágio de maturidade da responsabilidade social corporativa e o desempenho econômico-financeiro:** estudo em empresas brasileiras. 2014. 186f. Tese (Doutorado) -Curso de Administração, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, São Paulo, 2014.

MARTINS, M. A. P. **Gestão Educacional:** planejamento estratégico e marketing. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

MEDEIROS, A. W. **et al.** Análise Swot: a simplicidade como eficiência. *In:* XVI **Seminário de Pesquisa do CCSA.** Rio Grande do Norte, 2010. Anais. Rio Grande do Norte: UFRN, 2010.

MIRANDA, R. C. R. **O uso da informação na formulação de ações estratégicas pelas empresas.** Ciência da Informação. Brasília, v.28, n.3, p.284 -290, set./dez. 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19651999000300006>. Acesso em: 6 abr. 2023.

MOURA, A. V. M. e AZEVEDO, B. C. **Matriz SWOT como ferramenta de apoio na competitividade de micro e pequenas empresas.** (2023).

PADOVEZE, C. L. **Contabilidade gerencial.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004.

PEIXOTO, M. C. (2004). **Responsabilidade social e impacto no comportamento do consumidor:** estudo de caso da indústria de refrigerantes Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

PEREIRA, L. C. B. Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil. **Revista do Serviço Público.** v. 49, n. 1, p. 5-42, 1998.

SANTOS, P. V. S. (2019). **ANÁLISE SWOT ACERCA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO VALE DO SÃO FRANCISCO: O CASO DO CUCUMIS MELO**. L. *Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782)*, 4(1).

SILVA, R. M. P. **Análise do processo decisório na administração pública e sistemas de apoio à tomada de decisão: contradições e paradoxos na realidade organizacional pelo não uso de ferramentas disponíveis.** 2013.

YIN, R. K. (2003). **Case study research: Design and methods (3rd ed.)**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Fernando Gomes da Silva – Acadêmico do curso de Administração –
Faculdade Centro Mato-grossense¹

Diara Andréia Tiecher Colle – Contadora, Mestre em Administração, Prof.
Orientadora do curso de Administração – Faculdade Centro Mato-
grossense²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!